

ILG'OR XORIJIY DAVLATLARDA O'SMIR SHAXSIGA BO'LGAN E'TIBOR HAMDA ULARNING PSIXOLOGIYASIGA SAN'ATNING ASARLARINING TATBIQ ETILISHI

ATTENTION TO THE PERSONALITY OF ADOLESCENTS IN ADVANCED FOREIGN COUNTRIES AND THE APPLICATION OF WORKS OF ART TO THEIR PSYCHOLOGY

Zokirova Sarvinoz O'tkir qizi

Xalqaro Nordik universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15488590>

Rivojlangan davlatlarning ta'lim va tarbiya siyosatida o'smirlarning tutgan o'rni hamda ularning san'at asarlari orqali psixologik jihatdan ruhan to'g'ri hayotga tarbiyalashdagi tajribasiga to'xtalib o'tamiz.

2019 yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida 10 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan deyarli 42 million o'smir bo'lgan va o'smirlar aholining 12,8 foizini tashkil qilgan. AQSh aholisi qarigan sari o'smirlar umumiy aholining tobora kichikroq qismini tashkil qiladi. 2050 yilga kelib, aholini ro'yxatga olish byurosining aholi prognozlarini shuni ko'rsatadiki, o'smirlar aholining 11,3 foizini, 2060 yilga kelib esa ular aholining 11,1 foizini tashkil qiladi. O'smirlar jami aholining kichikroq qismini tashkil etishi bashorat qilinsa-da, hisob-kitoblarga ko'ra, aholidagi o'smirlar soni o'sishda davom etadi va 2050 yilda deyarli 44 millionga, 2060 yilda esa deyarli 45 millionga etadi¹. AQSH o'smirlarining o'sib borayotgan xilma-xilligi, shuningdek, maktablarning madaniy jihatdan ko'proq malakali bo'lishini, fondagi farqlarni tushunishga e'tibor qaratishini va yoshlarga o'ziga xoslik va ijtimoiy kompetensiya bilan bog'liq muammolarni aniqlash va yordam berishni talab qiladi. Ko'proq integratsiyalashgan bo'lish o'rniga, dalillar shuni ko'rsatadiki, maktablar irqiy, etnik va ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishlar bo'yicha tobora ko'proq ajratilib bormoqda.

Talabani jinsi yoki etnik kelib chiqishidan qat'i nazar, o'rta maktabda o'qish qiyin. Garchi yosh o'smirlar mustaqillikni xohlasalar ham, ular himoya, xavfsizlik va e'tiborga muhtojdirlar. Ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan yana bir jihat - texnologiya. Odatda, o'smirlar o'zlarining birinchi mobil telefonlarini taxminan 11 yoshida olishadi va bir vaqtning o'zida ular Internetdagi narsalarni o'rganishlari kerak.

O'smirlar o'rta maktabga kirganlarida, ularning doimiy kognitiv rivojlanishi ularga mavhum, analitik, faraziy va mantiqiy fikrlash imkonini beradi, bularning barchasi rasmiy operatsion fikrdir. O'rta maktab bitiruvchilarni tahlil qilish zarur bo'lgan kollejga tayyorlash uchun rasmiy fikrlashni ta'kidlaydi. Umuman olganda, Qo'shma Shtatlarda o'rta maktabni bitirish ko'rsatkichlari so'nggi o'n yil ichida barqaror ravishda o'sib bordi va o'rta maktabda to'rt yillik o'qishdan so'ng 2016 yilda 83,2 foizga yetdi. Bundan tashqari, Qo'shma Shtatlardagi ko'plab talabalar kollejda o'qiydilar. Afsuski, kollejga boradiganlarning qariyb yarmi diplomsiz ketishadi. Diplomga ega bo'lganlar esa ko'proq pul ishlashadi va ish topishda osonroq imkoniyatga ega bo'lishadi. Bu yerda asosiy narsa o'smirlik rivojlanishini tushunish va o'rta

¹ <https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2020/population-estimates-detailed.html>

maktabdan keyin kollej yoki kollejga muqobil qarorlar qabul qilishda o'smirlarni qo'llab-quvvatlashdir.

O'smirlik davridagi o'quv yutuqlari shaxslararo (masalan, ota-onalarning o'smirlar ta'limiga jalb etilishi), ichki (masalan, ichki motivatsiya) va institutsional (masalan, maktab sifati) omillar bilan bashorat qilinadi. O'quv yutuqlari o'smirlik davrida ijobiy moslashuv belgisi sifatida o'z-o'zidan muhim, ammo akademik muvaffaqiyat kelajakdagi ta'lim va kasbiy imkoniyatlar uchun zamin yaratadi. Maktabdagi muvaffaqiyatsizlikning eng jiddiy oqibati, xususan, maktabni tashlab ketish, keyinchalik balog'at yoshidagi ishsizlik yoki to'liq ishsizlik xavfining yuqoriligidir. Yuqori muvaffaqiyat kollej yoki kelajakdagi kasbiy ta'lim va imkoniyatlar uchun zamin yaratishi mumkin.

Ko'pgina o'smirlar ijobiy ruhiy salomatlikni boshdan kechirishadi, ammo o'smirlarning taxminan 49,5 foizi hayotlarining qaysidir qismida ruhiy salomatlik buzilishiga duch kelishgan. Yaxshi tomoni shundaki, ijobiy ruhiy salomatlikni targ'ib qilish ba'zi muammolarni oldini oladi. Ruhiy salomatlik buzilishi bo'lgan yoshlar uchun erta aralashuv va davolash ularning hayotiga ta'sirini kamaytirishga yordam beradi.

O'smirlarning turli xil his-tuyg'ularni boshdan kechirishi rivojlanishning normal qismidir. Masalan, o'smirlar uchun maktab yoki do'stlik haqida tashvishlanish yoki yaqin do'sti yoki oila a'zosi vafotidan keyin ruhiy tushkunlik davrini boshdan kechirish odatiy holdir. Biroq, ruhiy salomatlik buzilishlari yosh odamning his-tuyg'ulari, fikrlashlari va harakatlarini ta'sir qiladigan doimiy alomatlar bilan tavsiflanadi. Ruhiy salomatlik buzilishi, shuningdek, munosabatlar, maktab ishlari, uxlash va ovqatlanish kabi muntazam faoliyat va kundalik faoliyatga xalaqit berishi mumkin.

Ruhiy salomatlik shunchaki alomatlar mavjudligi yoki yo'qligi emas. O'smirlarning alomatlarini qanday boshdan kechirishidagi o'zgarishlar ruhiy kasalliklarni aniqlash va tashxislashni qiyinlashtirishi mumkin. Milliy ruhiy salomatlik instituti (NIMH) ma'lumotlariga ko'ra, o'smir quyidagi hollarda yordamga muhtoj bo'lishi mumkin:

1. Ilgari ular yoqtirgan mashg'ulotlarga qiziqishni yo'qotishi
2. Kam energiyaga ega bo'lishi
3. Uxlash yoki ovqatlanishga e'tibor qaratmasligi
4. Ko'proq yolg'iz vaqt o'tkazishi va ijtimoiy faoliyatdan qochishi
5. Haddan tashqari jismoniy mashqlar, parhez va/yoki ortiqcha ovqatlanishi
6. O'zlariga zarar etkazishi (masalan, terisini yoqish yoki kesish)
7. Spirtli ichimliklar, tamaki yoki boshqa giyohvand moddalarni iste'mol qilishi
8. Xavfli yoki halokatli xatti-harakatlar bilan shug'ullanishi
9. O'z joniga qasd qilish haqida o'ylay boshlashi
10. Ularning ongini nazorat ostida yoki nazoratdan tashqarida deb o'ylashi yoki boshqa odamlar eshita olmaydigan narsalarni eshitishi.

Biz uzoq vaqtdan beri o'smirlik tez o'sish va rivojlanishning asosiy davri ekanligini bilamiz. Yoshlarning miyasi hali ham rivojlanmoqda va ular 20 yoshga to'lgunga qadar kattalar miyasiga to'liq o'xshamaydi. Shuningdek, biz bilamizki, o'smirlik davrida xavf omillariga ta'sir qilish keyingi hayotda kim sog'lom bo'lishini aniqlashga yordam beradi. Saraton, diabet, semizlik va yurak-qon tomir kasalliklari uchun asosiy xavflar odatda o'smirlik davrida boshlanadi yoki kuchayadi va ruhiy kasalliklarning aksariyati 25 yoshdan oldin boshlanadi

Biz, shuningdek, o'smirlar va ular kattalar bo'lishlari uchun ijtimoiy va iqtisodiy omillar qanchalik muhimligini tushunib yetdik. Ta'lim va daromad darajasi; tamaki iste'moli, parhez va jismoniy mashqlar kabi salomatlik xatti-harakatlari; yuqori sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish; sog'lom va xavfsiz muhit o'smirning umumiy salomatligiga hissa qo'shadi. Biz bilamizki, qashshoqlikda yashovchi yoshlar ayniqsa xavf ostida. 2012 yilda 10-19 yoshdagi har olti o'smirdan biri (18%) federal qashshoqlik darajasidan pastda yashagan². Bundan tashqari, muhojirlar yoki qochqinlarning farzandlari bo'lgan yoshlar; uysiz, homiylik ostida yashovchi yoki voyaga etmaganlar adliya tizimiga aloqador bo'lganlar; yoki o'zini yolg'iz deb bilganlar sog'liq uchun qo'shimcha xavflarga duch kelishadi³. 12-17 yoshdagi o'smirlar maxsus tibbiy yordamga muhtojlik darajasi eng yuqori (17%)⁴.

Ushbu muammolarning ba'zilarini uzluksiz tibbiy sug'urta qoplamasi orqali oldini olish mumkin, bu esa profilaktika va xulq-atvor sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanishni yaxshilashga yordam beradi va o'smirlarga maktabga borishga yoki sog'lom rivojlanishga xalaqit beradigan sog'liq muammolarini oldini olish yoki boshqarishga yordam beradi. Hozirda 18 yoshdan kichik bo'lganlarning ko'pchiligi tibbiy sug'urtaga ega, 10 yoshga to'lgan, lekin hatto sug'urtalangan o'smirlar ham har doim ham profilaktik tibbiy ko'rikdan o'tmaydilar yoki ularga tavsiya etilgan barcha skrininglar va ko'rsatmalarni olmaydilar.

AQSHda eng katta sog'liqni saqlash muammolaridan biri bu o'smirlik davridagi homiladorlikdir. Biroq, so'nggi yillarda Qo'shma Shtatlarda o'smirlar tug'ilishi 1990-yillarning boshidagi eng so'nggi cho'qqisidan buyon tarixiy rekord darajaga sezilarli darajada kamaydi. 15-19 yoshdagi ayollarning tug'ilish darajasi 1960 yildagi 1000 ayolga 89,1 tug'ilishdan 2013 yilda tug'ilishdan 1000 ayolga 26,5 tug'ilishga kamaydi, bu Qo'shma Shtatlar uchun tarixiy eng past ko'rsatkich va 2012 yilga nisbatan 10% ga kamaydi⁵.

AQSH siyosati o'smirlar homiladorligi, o'smirlarning g'ayriqonuniy moddalarni suiiste'mol qilish (jumladan, tamaki), zo'ravonlik, voyaga etmaganlarning spirtli ichimliklar ichish va haydash paytida xabar yozishning oldini olish uchun boshqa federal idoralar va nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlik qilishni o'z ichiga oladi; aqliy va xulq-atvor kasalliklarining oldini olish, aniqlash va davolashni rag'batlantirish; va yoshlarning kuchli tomonlari va chidamliligiga asoslangan yondashuvlarni o'zida mujassamlashtirib, yoshlarni o'z salomatligi, rivojlanishi va farovonligiga faol jalb etishni ustuvor vazifa qilib belgilangan.

O'smirlarga g'amxo'rlik qiluvchi va ular bilan ishlaydigan ota-onalar va boshqa kattalar o'smirlarning rivojlanishini o'rganishlari va bugungi o'smirlar hayotining haqiqatlari haqida doimiy ravishda o'zlarini o'rganishlari kerak. O'smirlarning hayoti murakkab, tez o'zgarishi va o'smirlarning oldingi avlodlari uchun mavjud bo'lmagan (masalan, ijtimoiy tarmoqlar) yoki to'liq e'tirof etilmagan (masalan, ruhiy kasalliklar) muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ota-onalar va g'amxo'r kattalar bugungi kunda o'smirlar duch kelayotgan qiyinchilik va

² Census Bureau (US) Current Population Survey: annual social and economic supplement, 2014 [cited 2015 Feb 9] Available from: URL: <http://www.census.gov/cps/data/cpstablecreator.html>.

³ Department of Health and Human Services (US), Office of Adolescent Health. *Adolescent health: Think, Act, Grow*. Washington: Government Printing Office (US); 2014. [[Google Scholar](#)]

⁴ Department of Health and Human Services (US), Health Resources and Services Administration. Rockville (MD): HHS; 2008. The National Survey of Children with Special Health Care Needs chartbook 2005–2006. Also available from: URL: <http://mchb.hrsa.gov/cshcn05/NF/1prevalence/age.htm> [cited 2014 Nov 26] [[Google Scholar](#)]

⁵ Ventura SJ, Hamilton BE, Mathews TJ. National and state patterns of teen births in the United States, 1940–2013. *Natl Vital Stat Rep*. 2014 Aug 20;63:1–34. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

imkoniyatlarni tushunsalar, ular yoshlarni kasbiy va shaxsiy hayotlarida yanada samarali qo'llab-quvvatlashlari va rag'batlantirishlari mumkin.

O'smirlik davrida yoshlar do'stlar, ota-onalar, tarbiyachilar, o'qituvchilar va ishqiy sheriklar bilan xavfsiz va sog'lom munosabatlarni o'rnatishni o'rganadilar. O'smirlar ko'pincha turli xil o'ziga xoslik va rollarni sinab ko'rishadi va bu munosabatlarning barchasi ularning shaxsiyatini shakllantirishga yordam beradi. Tengdoshlar o'smirlik davrida shaxsiyatni shakllantirishda ayniqsa katta rol o'ynaydi. O'smirlik - bu jismoniy, hissiy va ijtimoiy jihatdan tez o'zgarishlar davri bo'lib, do'stlar bilan munosabatlar o'smirlar hayotida muhim rol o'ynaydi, chunki ular tobora mustaqil bo'lib, o'z shaxsiyatini rivojlantiradi va o'z-o'zini hurmat qilish bilan kurashadi. Yosh o'smirlik davridagi do'stlik tengdoshlari bilan "moslashish" istagi bilan bog'liq bo'lishi mumkin va bu yoshlar o'zlarining do'stlarining qiziqishlariga mos ravishda o'zlari qilayotgan yoki qiziqadigan narsalarni o'zgartirishi mumkin.

Bolalar va ularning ota-onalari yoki ularga g'amxo'rlik qiluvchilar (masalan, vasiylar, xolalar va amakilar yoki bobo-buvilar) o'rtasidagi munosabatlar bolaning hayotidagi eng muhim munosabatlardan biri bo'lib, ko'pincha balog'at yoshiga qadar davom etadi. O'smirlik davrida bu munosabatlar keskin o'zgaradi, chunki yoshlar o'z oilalaridan mustaqillikni oshirishga intiladilar va o'zlari qaror qabul qila boshlaydilar. Mustaqillik kuchayishi bilan ijobiy va salbiy xavfning ortishi ehtimoli ortadi va o'smirlar o'smirlik davridagi qiyinchiliklarni engishda yordam berish uchun ota-onalarga yoki g'amxo'rlarga muhtoj. O'smirlar va ularning ota-onalari o'rtasida ma'lum miqdordagi mojarolar odatiy hol bo'lsa-da, o'smir hali ham ota-onalari yoki ularga g'amxo'rlik qiluvchilarga hissiy qo'llab-quvvatlash va chegaralarni belgilashga ishonadilar. Ham hissiy qo'llab-quvvatlash, ham chegaralarni belgilash o'smirning ijobiy rivojlanishi va ota-ona va bola yaqinligi bilan bog'liq.

Garchi o'smirlar o'z oilalaridan mustaqil bo'lishsa-da, ota-onalar va g'amxo'rlik qiluvchilar hali ham ularning hayotida katta va muhim rol o'ynaydi. Ota-onalar va tarbiyachilar o'smirlarda o'z-o'zini nazorat qilishni, ularning kelajagi uchun rejalarini, axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarini, dunyoqarashini kengroq shakllantirishga yordam beradi. Bolalar o'sib ulg'aygan sari, ota-onalik kichik bola uchun qaror qabul qilishdan kattaroq bolalar va o'smirlarga o'zlari qaror qabul qilishda yordam berishga o'tadi, shu bilan birga ularning yuqori xavfli xatti-harakatlarga kirishish ehtimolini kamaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalar ko'plab muhim natijalarga tengdoshlariga qaraganda ko'proq ta'sir qilishda davom etadilar.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 7 iyundagi "Umumta'lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilarini akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari o'qitish bilan qamrab olishni ta'minlash bo'yicha normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish to'g'risida"gi 109-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-1639371?ONDATE=07.06.2010>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 5 iyundagi "O'quvchilarni akademik litseylarga qabul qilish, ularning o'qishini ko'chirish, qayta tiklash va o'qishdan chetlatish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 320-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-6973011>

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.04.2019-yildagi PF-5712-son
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019-yildagi PF-5847-son
5. <https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0041/3-2.pdf>
6. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining buyrug'i, 26.07.2023 yildagi 327-son
7. Abdulla Avloniy..Turkiy guliston yoxud axloq - Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2019. - 96 bet.
8. Shavkat Mirziyoyev.Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish- xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. "Xalq so'zi", 2017- yil 4-avgust .O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/111453#1427044>
9. <https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2020/population-estimates-detailed.html>
10. Census Bureau (US) Current Population Survey: annual social and economic supplement, 2014 [cited 2015 Feb 9] Available from: URL: <http://www.census.gov/cps/data/cpstablecreator.html>.
11. Department of Health and Human Services (US), Office of Adolescent Health. Adolescent health: Think, Act, Grow. Washington: Government Printing Office (US); 2014. [Google Scholar]
12. Department of Health and Human Services (US), Health Resources and Services Administration. Rockville (MD): HHS; 2008. The National Survey of Children with Special Health Care Needs chartbook 2005–2006. Also available from: URL: <http://mchb.hrsa.gov/cshcn05/NF/1prevalence/age.htm> [cited 2014 Nov 26] [Google Scholar]
13. Ventura SJ, Hamilton BE, Mathews TJ. National and state patterns of teen births in the United States, 1940–2013. Natl Vital Stat Rep. 2014 Aug 20;63:1–34. [PubMed] [Google Scholar]